

TITULO: Proyección estratégica para el desarrollo de las capacidades científico-investigativas de los profesores en formación de Física, Biología y Química.

Autores: Dr. C. José Raúl Morasén Cuevas. DEI Física. ESPLN. P,T, República de Angola, Universidad de Oriente. jrmorasen09@gmail.com

MSc. Ángel Ramón Pérez Portal. DEI Biología. ESPLN.P.A. República de Angola. Universidad de Santi Spiritus.

RESUMEN

En el presente trabajo se fundamenta la concepción y desarrollo del Proyecto científico ejecutado durante el periodo 2017-2019 en la República de Angola, orientado hacia la contribución a la preparación científico-investigativa de profesores en formación de los cursos de Física, Biología y Química, a partir de la concepción estratégica de la orientación investigativa del proceso de enseñanza aprendizaje de las disciplinas Física, MIE(Metodología de la Investigación Educativa), Seminario de trabajo de fin de curso, Practica de Laboratorio de Física II y Anatomía de los cordados, así como de los trabajos de fin de curso de los estudiantes. La problemática abordada por el proyecto consiste en la insuficiente sistematización de la formación investigativa de los profesores en formación, y el objetivo la elaboración de una estrategia integradora para dinamizar la formación investigativa desde el Enfoque Investigativo Integrador. Se discuten en el trabajo los resultados obtenidos en términos de la correlación entre las disciplinas y las líneas de investigación de los estudiantes.

Palabras claves: formación científico-investigativa, orientación investigativa, sistematización de la formación científico-investigativa.

TITLE: Strategic projection for the development of the scientific-investigative capacities of professors in Physics, Biology and Chemistry.

Authors: PhD José Raúl Morasén Cuevas. DEI Física. ESPLN. P,T jrmorasen09@gmail.com

MSc. Ángel Ramón Pérez Portal. DEI Biología. ESPLN.P.A

Abstract

In the present work is based the conception and development of the scientific Project formed during the past and present school year oriented to the contribution to the scientific-investigative training of professors in formation of the Physics, Biology and Chemistry courses, from the conception of the research orientation of the teaching learning process of the Physical, MIE, Gestao and Inspecao Escolar disciplines, Physics II Laboratory Practice, as well as students' end-of-course work. The problem addressed by the project consists of the insufficient systematization of the investigative training of the professors in training, and the objective of the elaboration of an integrative strategy to stimulate the investigative training from the Integrative Investigative Approach. The results obtained are discussed in terms of the correlation between the disciplines and the research lines of the students.

Keywords: scientific-research training, research orientation, systematization of scientific training - research.

INTRODUCCION

La formación investigativa de los estudiantes de las instituciones de formación de profesores de la República de Angola, constituye una tarea de primer orden a las puertas del desarrollo creciente de esta nación en el orden socioeconómico, científico y tecnológico que demanda la formación de recursos humanos competentes para enfrentar tal reto.

El dominio de los fundamentos de la actividad científico investigativa deviene en una herramienta importante de formación de los educadores en aras de transformar el panorama educativo angolano como expresión de la reforma que protagoniza este importante sector social.

El diagnóstico exploratorio realizado en la Escuela Superior Pedagógica de Dundo, Provincia de Lunda Norte, muestra algunas incongruencias y limitaciones en la preparación y actuación científico investigativa de los profesores en formación, que se gesta desde el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes disciplinas, como base para la posterior integración de los saberes en la culminación de estudios a través de las defensas de los trabajos de fin de curso.

Ante estas limitaciones se impone como hipótesis encausar un accionar cohesionado de docentes y estudiantes para un abordaje integrador de la formación científica investigativa desde las potencialidades de las diferentes disciplinas.

Un marco teórico necesario

Como plataforma teórica que sustenta el proyecto desarrollado se asumió El Enfoque Investigativo Integrador desde las posiciones de varios investigadores que establecieron sus bases Gill (1993), Carrascosa (1985), Hodson (1994), Acevedo (2004), Vilches (2009), Giodenis (2009) y precisados desde las posiciones de Morasen (2009).

Enfoque Investigativo Integrador de la enseñanza de las ciencias

El enfoque investigativo integrador, atiende la necesidad de una visión integradora a la actividad científico-investigativa, que transita desde la concepción y ejecución de la tarea docente hasta la actividad científica de docentes y la introducción de resultados. A su vez, se atiende desde esta perspectiva la integración del trabajo metodológico y la superación de los docentes (Morasen, 2009).

Desde los fundamentos de la lógica **construcción-integración-creación** (Morasen, 2009) se proyecta y despliega la dinámica integradora centrada en los procedimientos y rasgos de la actividad científico investigativa para la solución a las problemáticas del proceso pedagógico.

Varios investigadores (Chirino M., 2002; Furiò, C., & Guisasola.A, J. 2003; Lima L., 2004; Peña Y., 2005; Gil-Perez y Martinez, T. (2012), entre otros) han abordado los elementos esenciales sobre el enfoque investigativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje a tono con la tendencia del aprendizaje por investigación.

Chirino (2002), elaboró un modelo de proceso de enseñanza – aprendizaje de la investigación educativa y dentro de este consideró diferentes alternativas metodológicas para la instrumentación del mismo en las Universidades de Ciencias Pedagógicas. Una de estas alternativas es el enfoque investigativo aplicado al diseño, desarrollo y evaluación de una asignatura. Para esta autora

“...El enfoque investigativo es visto como la estrategia general en la estructuración didáctica del proceso de enseñanza–aprendizaje, donde la contradicción desempeña un papel esencial en la génesis de los problemas pedagógicos, cuya solución científica exige un proceso investigativo (Chirino M.V, 2002, p.7).

Lima (2004), sostiene que el método investigativo es más general que el enfoque investigativo, concibe este último como “... la manera de interpretar el método y expresarlo, utilizando algunas etapas del proceso de búsqueda, mediante la solución de tareas cognoscitivas (Lima, L 2004, p.13).

Por su parte, Peña(2005), defiende el enfoque investigativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje (no solo en el método), declarando que no se trata de convertir el proceso en una investigación con todos sus pasos y asume los puntos de vista de Chirino M. V. y otros autores referidos a que el enfoque se diferencia del método porque es más general y menos definido que este, incluye en sí los principios y orientaciones más generales del sistema sin reducirlos a determinaciones operacionales ni a teorías o concepciones formalizadas y matematizadas, así como que a un enfoque puede corresponder no un método, sino un conjunto de ellos.

Desde las posiciones de Morasen (2009), se asume este enfoque como una variante didáctico-metodológica contentiva de recursos que transversalizan el tratamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje y tipifican los modos de actuación de los sujetos ante la solución de problemáticas concretas.

El enfoque investigativo integrador constituye una variante didáctico-metodológica expresada en la integración creadora de la actividad y comunicación de docentes y estudiantes ante el enfrentamiento a diversas problemáticas , sustentada en elementos de investigación dirigida y participativa, que deviene en estilo de pensamiento y modo de actuación permanente y tiene como finalidad la contribución a la formación integral de los estudiantes y el perfeccionamiento constante del proceso pedagógico y la formación de los profesionales de la educación como resultado de la aplicación práctica de la lógica construcción-integración-creación. (Morasén, J. R., 2009: 10)

Se asume este enfoque no como expresión reduccionista del método investigativo u otros métodos, sino como recurso integrador del conocimiento y el método en su vínculo estrecho con los restantes componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Métodos y recursos

La metodología esencial concebida y aplicada en el desarrollo del proyecto científico, está sustentada en el enfoque cualitativo, o sea investigación-acción, teniendo en cuenta que la dinámica del proyecto se asocia al propio desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desempeño de docentes y estudiantes a través de la practica pedagógica cotidiana.

Se asume como marco metodológico referencial las posiciones del materialismo dialectico y el enfoque histórico-cultural de L.S Vigotsky, con énfasis en la Teoría de la mediación y de la Zona de Desarrollo Próximo, al potencial el desarrollo de los profesores en formación a partir de tareas investigativas que promueven la cooperación en el aprendizaje.

Se emplean las técnicas y métodos de la investigación cualitativa entre ellos: la observación participativa, el testimonio gráfico y verbal, la entrevista en profundidad.

Constituyeron apoyo metodológico, las herramientas de la estadística descriptiva para el registro, ordenamiento e interpretación de la información.

Resultados y discusión

El proyecto científico estuvo orientado esencialmente a la formación científica investigativa de los estudiantes, por lo que estuvo integrado mayoritariamente por los mismos, distribuidos de la siguiente forma: 44 estudiantes del Curso de Física, 23 del Curso de Química, 76 de Biología, de ellos 22 correspondientes al Post-Laboral. En correspondencia con la metodología de investigación-acción, estos estudiantes a la vez que perfeccionaban su formación, constituyeron objeto de transformación. La ubicación de los estudiantes correspondía a los años segundo, tercero y cuarto. Estuvo integrado el proyecto por 4 docentes cubanos.

Como tareas científicas concebidas y desarrolladas por el proyecto desde la estrategia integradora para el curso 2017 y 2018 se encuentran las siguientes:

- 1.- Diagnóstico exploratorio de la preparación científica precedente de los estudiantes y potencialidades para asumir nuevas acciones.
- 2.- Análisis de las potencialidades de las disciplinas proyectadas para el despliegue de acciones de formación investigativa integradora.
- 3.- Proyección del tratamiento del contenido en relación con otros componentes de las disciplinas desde un enfoque investigativo integrador.
- 4.- Propuesta y elaboración de las tareas investigativas integradoras en las disciplinas.
- 5.- Evaluación del impacto de las tareas y acciones desplegadas en el contexto del Enfoque Investigativo Integrador.

Diagnostico exploratorio de la preparación científica precedente de los estudiantes y potencialidades para asumir nuevas acciones

Se determinó como población objeto de estudio la cifra total de 143 estudiantes de las carreras antes referidas, para el diagnóstico inicial fue escogida una muestra de 83 estudiantes, a partir de un criterio intencional y probabilístico, lo que representa el 58,04%.

El diagnostico tuvo como base la aplicación de instrumentos relacionados con las asignaturas: Metodología de la investigación educativa, Seminario de trabajo de fin de curso, así como las asignaturas de la especialidad, Óptica para Física, Mecánica de los medios continuos, Laboratorio II y Anatomía de los cordados para Biología.

Los instrumentos consistieron en pruebas pedagógicas orientadas a valorar los siguientes indicadores:

- Dominio de los rasgos o procedimientos esenciales de la actividad científico investigativa.
- Integración del conocimiento a través de la actividad científico investigativa.
- Aplicación creadora del conocimiento científico.

Como resultado de la aplicación de los instrumentos, se pudo constatar que solo el 44,6% de los estudiantes mostró efectividad y dominio de los rasgos esenciales de la actividad científico investigativa, entre ellos: diagnosticar, revelar un problema, proponer hipótesis para la solución, valorar posibles métodos o estrategias de solución, correlación del análisis individual e colectivo, encontrar la solución y valorar el alcance e impacto sociocultural de la misma. Un 23,4% mostró familiarización y ciertos conocimientos de estos rasgos distintivos del quehacer científico-investigativo.

De igual modo, el 33,7% de los estudiantes como promedio, mostró preparación para dar solución a la problemática a partir de la integración de saberes y métodos, los instrumentos diseñados para el diagnóstico consistían en tareas integradoras investigativas.

Como constatación de estos criterios a partir de una guía de revisión se valoró la concepción de las evaluaciones tradicionalmente aplicadas en estas disciplinas, la cual mostró un tratamiento esencialmente reproductivo.

Exemplo de instrumento de diagnóstico aplicado

MIE

- 1.- Explique a través de un ejemplo práctico de la realidad la diferencia entre una investigación científica y una no científica.
 - a.- Explique el ciclo del conocimiento científico.
- 2- Expresar su valoración sobre que es la ciencia
- 3.- Muestre a través de una situación de la realidad educativa un problema científico

Seminario de trabajo de fin de curso

- 1.- Sobre las investigaciones científicas diga:
 - a) Cuáles son los principales paradigmas científicos. Explique uno de ellos.
 - b) Como se clasifican las investigaciones científicas
- 2.- Formule una propuesta hipotética de un problema científico y el objeto de estudio correspondiente.

Análisis de las potencialidades de las disciplinas proyectadas para el despliegue de acciones de formación investigativa integradora.

Fueron escogidas para el desarrollo del proyecto en su fase plena las disciplinas: Óptica, Práctica de laboratorio II y Mecánica de los medios continuos de la carrera de Física; Metodología de la investigación educativa e Anatomía de los cordados de la carrera de Biología e Seminario de trabajo de fin de curso de la carrera de Química. La selección respondió a la valoración de las potencialidades de estas disciplinas para el despliegue de la formación científico investigativa a través del enfoque investigativo integrador. La valoración estuvo sustentada en la revisión de los documentos organizativos y

metodológicos entre ellos programas, libros de textos, deseno de evaluaciones y planes de clases, así como la entrevista en profundidad de profesores de las mismas.

Proyección del tratamiento del contenido en relación con otros componentes de las disciplinas desde un enfoque investigativo integrador.

Se realizó un trabajo metodológico conjunto con los profesores de estas disciplinas seleccionadas, orientado a proyectar acciones integradoras investigativas del contenido de estas disciplinas, como resultado del análisis conjunto se determinaron los núcleos del conocimiento y métodos que favorecen la integración, los cuales se muestran en la tabla.

Tabla No 1

Disciplinas docentes	Núcleos integradores	Métodos integradores
Óptica	Problema, propuesta de hipótesis	Experimental, trabajo en grupo
Practica de laboratorio II	Problema, propuesta de hipótesis	Experimental, trabajo en grupo
Mecánica de los medios continuos	propuesta de hipótesis	trabajo en grupo
Metodología de la investigación educativa	Problema, propuesta de hipótesis	Empíricos, trabajo en grupo
Seminario de trabajo de fin de curso	Problema, propuesta de hipótesis	Empíricos, trabajo en grupo
Anatomía de los cordados	Problema, propuesta de hipótesis	Experimental, trabajo en grupo

Como puede valorarse en la tabla los contenidos esenciales o núcleos conceptuales más sistematizados y trabajados a través de las tareas orientadas fueron: problema, y propuesta de hipótesis, los cuales integran las disciplinas mediante elementos esenciales de la actividad científico-investigativa, así como los métodos esenciales integradores fueron el experimental, trabajo en grupo y otros empíricos.

Propuesta y elaboración de las tareas investigativas integradoras en las disciplinas

Las tareas fueron concebidas a partir de una visión integradora de los contenidos e investigativa, o sea, orientadas a la búsqueda e construcción del conocimiento para dar solución a las mismas, por ejemplo para el caso de la disciplina Óptica de Física.

- Por que a palavra ambulância escreve-se invertida nos carros que cumprem essa função.

No caso da disciplina Metodologia da Investigação Educativa:

- Mostre uma proposta de problema científico numa pesquisa que tem como objecto: **Processo de ensino aprendizagem da Física na 9ª classe**, e como campo de acção: **tratamento dos métodos**.
- Mostre um ciclo do conhecimento científico para uma pesquisa sobre **As dificuldades na compreensão dos conteúdos da Física na 7ª classe**

Disciplina Seminario de trabajo de fin de curso para carrera de Química

- Como manifestam-se as tendências das didácticas das ciências no tema do trabalho de fim de curso que você esta a projectar.

- Formule una propuesta hipotética dum problema científico e o objeto de estudo correspondente.

Disciplina Práctica de laboratorio II

Esta fue una de las disciplinas con mayores potencialidades para orientación investigativa por la presencia significativa del método experimental. Se transformó la concepción de la orientación de las prácticas de laboratorio, a partir de tareas investigativas, que promovieron la búsqueda y la participación parcial de los estudiantes en el diseño de las mismas. Entre las tareas orientadas se encuentra:

- Fundamente y diseñe experimentalmente la comprobación de la ley de Faraday de Inducción Electromagnética y la Ley de Lenz.

Como se aprecia las tareas están orientadas sobre la base de una visión productiva del conocimiento en contraposición con el enfoque tradicional al que estaban adaptados en gran medida los estudiantes, la solución de estas tareas permitió estimular el debate, la reflexión, el trabajo en grupo, la metacognición y otros.

Evaluación del impacto de las tareas y acciones desplegadas en el contexto del Enfoque Investigativo Integrador

Las tareas científica fueron concebidas y aplicadas para el desarrollo de las disciplinas; Física (Óptica, Laboratorio II, Mecánica de los Medios Continuos), Metodología de la Investigación Educativa I y II e Seminario de TFC II.

Como resumen de los resultados en todas las disciplinas a través de las tareas y acciones se trabajo el desarrollo de la capacidad argumentativa, reflexiva e integradora de los estudiantes, la contextualización de los contenidos a partir de su inserción en la cotidianidad, se incorporaron métodos activos y productivos como los problemicos, elaboración conjunta y trabajo en equipo. Se promovió en la resolución de problemas para las asignaturas de ciencia, la propuesta de hipótesis o alternativas de solución y la construcción del conocimiento desde la participación de los estudiantes en la apropiación de los contenidos.

En el caso del laboratorio de Física las prácticas de laboratorio se concibieron y desarrollaron a través de sistema de tareas investigativas que promovieron la búsqueda informática y la auto preparación de los estudiantes para el desarrollo y discusión de las prácticas.

En las disciplinas MIE y Seminario de TFC II, se dinamizó el desarrollo a través de métodos participativos e productivos, el debate reflexivo y el trabajo cooperativo, se perfecciono el sistema de evaluaciones desde un enfoque productivo, argumentativo y contextualizado de los contenidos.

Los resultados finales evaluativos en las disciplinas muestran un ascenso evolutivo en la preparación y aprendizaje de los estudiantes, en comparación con la etapa inicial. Se logran avances discretos en la capacidad argumentativa del discurso científico escrito y oral de las disciplinas MIE y Seminario de TFC.

Se muestra en la siguiente tabla la transformación lograda por los profesores en formación, a partir de la comparación entre el estado antes(A) y después(D) de desarrolladas las acciones estratégicas del proyecto. Las cifras referidas al antes corresponden a los estudiantes que mostraron dominio de las acciones :

Tabla No 2

Disciplina	Revelar problema		Proponer Hipótesis		Integran		Argumentan		Aplican-crean		Total de estudiantes
	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	
Óptica	3	10	6	10	6	11	8	14	8	14	22
Laboratorio II	3	9	9	11	6	10	6	12	6	10	22
Mecánica M. Continuos	5	10	5	9	5	10	5	9	5	9	12
Metodología Inves. Educativa	7	28	15	35	10	25	9	30	12	27	38
Seminario TFC.	5	10	6	11	5	10	8	11	8	11	13
Anatomía de los cordados	5	28	14	35	10	25	9	30	12	27	83

La valoración de los datos aportados en la tabla anterior permite apreciar una transformación discreta en el dominio de algunos de los rasgos de la actividad científico investigativa, se destacan los resultados registrados en la disciplina Metodología de la Investigación educativa para la carrera de Biología, en la que se alcanzan crecimientos en la cifra de estudiantes preparados del orden del 55% en la revelación del problema y del 53% en la propuesta de hipótesis, coincidentemente se constata resultados muy próximos en la disciplina Anatomía de los cordados para la carrera de Biología, lo que muestra niveles aceptables de integración y correlación de la actividad científico investigativa. En la carrera de Física de igual modo aunque son discretos los crecimientos se muestra correlación e integración para las tres disciplinas de los rasgos de la actividad científica investigativa. En la carrera de Química para la disciplina Seminario de trabajo de curso se producen crecimientos entre el 23 y el 38%, siendo los rasgos más favorecidos la argumentación y la aplicación-creación, lo cual demuestra avances en este nivel del 4 año de desarrollo de la actividad científico- investigativa.

CONCLUSIONES

La concepción y resultados del proyecto científico orientado a la activación y mejora de la formación científico-investigativa de los profesores en formación desde tareas investigativas integradoras, corroboran la necesidad de profundizar en la optimización de las potencialidades del enfoque investigativo integrador desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y asignaturas.

Los resultados registrados son alentadores registrándose impactos formativos en la capacidad argumentativa y reflexiva, en la ruptura paulatina del enfoque conductista y reproductivo de las evaluaciones y sustitución por un enfoque constructivista y significativo.

Bibliografía

- 1.- Azevedo, R. (2004). *Does training on self-regulated learning facilitate students' learning with hypermedia*. *Journal of Educational Psychology* , 13.
- 2.- Carrascosa, J. y GIL, D. (1985). *La «metodología de la superficialidad» y el aprendizaje de las ciencias*. *Enseñanza de las Ciencias*, 3, pp. 113-120.
- 3.- Chirino M.V. (2002). *La formación científico-investigativa en las carreras pedagógicas*. Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana.
- 4.- Furiò, C., & Guisasola, A. J. (2003). *Learning the electricity Field as Oriented Research Activity*. *Science Education* , 640=662.
- 5.- Gil Pérez, D., Sifredo, C., Valdés, P., & Vilches, A. (2005). *¿Cuál es la importancia de la educación científica en la sociedad actual?. ¿Cómo promover el interés por la cultura científica?*, 15-28. Santiago de Chile: UNESCO.
- 6.- Gil-Perez y Martinez, T. (2012). *La resolución de problemas físicos....* *Educación en Ciencias* , 32-37.
- 7.- Giodenis, W. (2009). *Ensinar e Aprender Ciências no Ensino Fundamental* . *Educação* , 15.
- 8.- Hodson, D. (1994). *Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio*. *Enseñanza de las Ciencias*, 12, pp. 299-313.
- 9.- Lima L. (2004). *Sobre las formas de salida de los resultados científicos*. ICCP. La Habana.
- 10.- Morasen, C. (2009). *La Concepción científico investigativa en el preuniversitario*. La Habana: Sello Educación.
- 11.- Morasén Cuevas, José Raúl. (2012). *Compendio de metodologías para el enfoque investigativo integrador en la enseñanza de la Física*. Universidad de Ciencias Pedagógicas. CDIP. Santiago de Cuba.
- 12.- Morasén Cuevas, José Raúl. (2013) *Programa para el curso Práctica de resolución de problemas de la física elemental*. Universidad de las Ciencias Pedagógicas Frank País. Santiago de Cuba.
- 13.- Morasén Cuevas, José Raúl, Asencio Cabot, Esperanza e Cisneros Garbey, Susana. (2014). *La actividad científico-investigativa, componente dinamizador e integrador del proceso pedagógico en el preuniversitario*. La Habana: Sello Educación
- 14.- Peña Acosta Yolanda. (2005). *“Una alternativa para introducir el enfoque investigativo en el programa de Química de 10 mo. Grado”* ISP “Pepito Tey. Tesis de Maestría.